

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529165>

УДК 622.323

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «МИР ПИА» ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ «МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ»

С.В. Иваняков,

к.т.н., доц. кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств»,
Самарский государственный технический университет,
г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования при обучении бакалавров по профилю «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» программного комплекса «МиР ПиА». Большое место в работе занимает определение объема подготовки специалистов по машинам и оборудованию промысловой подготовки нефти. Так же в статье рассматривается место проектных компьютерных сред в процессе обучения. Приведены результаты сравнения применения программного комплекса «МиР ПиА» в процессе обучения с традиционными методами расчета, показавшие высокую эффективность комплекса.

Ключевые слова: программный комплекс «МиР ПиА», подготовка нефти и газа, моделирование, обучение

APPLICATION OF THE SOFTWARE PACKAGE "MIR PIA" IN THE TRAINING OF BACHELORS IN THE PROFILE "MACHINERY AND EQUIPMENT OF OIL AND GAS FIELDS"

S.V. Ivanyakov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department
"Machinery and Equipment of Oil and Gas and Chemical industries",
Samara State Technical University,
Samara

Annotation: The article discusses the use of the software complex "MiR PiA" in the training of bachelors in the profile "Machinery and equipment of oil and gas fields". A large place in the work is occupied by determining the volume of training of specialists in machines and equipment for field oil treatment. The article also considers the place of project computer environments in the learning

process. The results of comparing the use of the software complex "MiR PiA" in the learning process with traditional calculation methods are presented, which showed the high efficiency of the complex.

Keywords: software package "MiR PiA", oil and gas preparation, modeling, training

Профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» относится к направлению подготовки бакалавров 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». Возможной сферой деятельности выпускников является проектирование технологических машин и оборудования в нефтегазовой отрасли, а также организация и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту этого оборудования [1].

Изучаемое в рамках подготовки бакалавров оборудование условно можно разделить на две группы:

- буровое оборудование и оборудование для воздействия на пласт;
- машины и оборудование промышленной подготовки нефти и газа,

причем для изучения с оборудованием второй группы отводится только одна дисциплина «Оборудование подготовки нефти и газа» – 144 академических часов, из них 33 часов лекция, 33 часов практических занятий (остальное самостоятельные занятия), а также установки подготовки углеводородов являются объектами дипломного проектирования.

В рамках этой дисциплины рассматриваются принципы действия, особенности конструкций и алгоритмы выбора и расчета гидромеханического (отстойники), массообменного (сепараторы, колонны) и теплового (теплообменники, трубчатые печи) оборудования, то есть не более 12 лекционных часов и 12 часов практических занятий на один вид оборудования, что в значительной мере не позволяет развить требуемый уровень компетенции по расчету и проектированию деталей, узлов и всей конструкции проектируемого оборудования и способности разрабатывать рабочую, проектную и техническую документацию в соответствии с стандартами, техническим условиям и другим нормативными документами.

Основным препятствием для выработки требуемых компетенций является то, что значительная часть расчетов оборудования подготовки нефти и газа связана с большими временными затратами из-за итерационных вычислений, например, расчет фазового равновесия при проектировании массообменного оборудования или определение температуры стенки при расчете теплообменников, что приводит к снижению количества решенных задач проектирования.

В качестве решения задачи снижения временных затрат при расчете оборудования промышленной подготовки нефти и газа можно рассматривать использование в учебном процессе моделирующих компьютерных программ. Эти расчетные комплексы имеют высокую точность определения параметров при незначительных временных затратах производимых расчетов технологических процессов и оборудования.

Кроме использования этих продуктов в качестве компьютерных проектных сред их можно использовать [2]:

- с целью наглядной демонстрации, обучения и тестирования;
- для готовых компьютерных лабораторных комплексов при проведении экспериментов, измерения физических величин, для лабораторных работ;
- в качестве самостоятельных проектных исследований с использованием компьютера;
- для телекоммуникации в процессе обучения.

В настоящее время лидирующие позиции на рынке занимают программные комплексы зарубежных компаний – Simulation Sciences (SimSci), Aspen Technologies и Huprotech, а также отечественные продукты – КОМФОРТ и «МиР ПиА» [3].

Программная платформа «МиР ПиА» (рис. 1) является одной из новых российских систем, моделирующих химико-технологические процессы подготовки нефти, нефтехимии и нефтепереработки [4].

Рисунок 1 – Общий вид интерфейса программного продукта «МиР ПиА»

«МиР ПиА» создана на базе общепринятых методов математического моделирования оборудования и технологических установок и включает следующие модули:

- расчёта теплофизических свойств индивидуальных компонентов, углеводородных фракций и их смесей;
- расчёта фазовых равновесий многокомпонентных систем при различных условиях;
- моделирования различных теплообменных и гидромеханических аппаратов;
- объединения совокупности аппаратов в комплексную модель технологической установки для прогнозирования параметров работы оборудования и свойств технологических потоков;
- обработки результатов моделирования и генерации отчётов.

Проведенное сравнение точности технологических расчетов с использованием программного продукта «МиР ПиА» с результатами, полученными программными продуктами компаний Simulation Sciences и Aspen Technologies показали хорошую сходимость результатов расчетов [5, 6].

Для сравнения точности и временных затрат при расчете процесса разгазирования при применении программного комплекса «МиР ПиА» и итерационным ручным методом рассмотрим задачу, приведенную в сборнике задач Лутошкина Г.С. [7].

В соответствии с этой задачей требуется определить равновесные составы газовой и жидкой фаз и долю отгона при разгазировании нефти, заданного состава при давлении разгазирования 0,3 МПа и температуре 38 °С. Результаты расчета задачи приведены в таблице 1. Различия в полученных результатах объясняются меньшей точностью, как самого ручного итерационного расчета равновесия, так и определения констант фазового равновесия по приведенным в литературе [7, 8] табличным данным.

Рассматривая временные затраты на проведение расчетов, аналогичного содержания, получается, что:

- при ручном расчете среднее время решения задачи составляет – 30÷40 минут;
- при использовании программа для работы с электронными таблицами Excel – 15÷20 минут;
- при использовании программного комплекса «МиР ПиА» – 7÷10 минут.

Таблица 1 – Результаты расчета

№	Компонент	Состав, % моль				
		Исходная смесь	Газовая фаза		Жидкая фаза	
			Ручной метод	МиР ПиА	Ручной метод	МиР ПиА
1	Азот	0,10	0,21	0,22	0	0
2	Метан	32,98	69,52	69,62	1,10	1,22
3	Этан	3,45	6,81	6,79	0,52	0,55
4	Пропан	7,02	11,68	11,60	2,96	3,04
5	Изобутан	0,19	2,38	2,39	1,48	1,47
6	Бутан	4,67	5,08	5,14	4,31	4,26
7	Изопентан	1,66	1,07	1,08	2,18	2,16
8	Пентан	2,49	1,41	1,35	3,43	3,47
9	Гексан	0,83	1,81	1,81	13,96	13,93
10	Нелетучая часть	37,43	0	0	70,09	69,90
11	Доля фазы к исходному потоку	-	0,466	0,464	0,534	0,536

Значительное снижение временных затрат на само решение задачи позволяет как увеличить количество решаемых задач, то есть выработать более глубокий навык, так и углубить понимание протекающих при этом физических процессов. Однако, стоит отметить, что для уверенного решения аналогичных или более сложных задач требуется предварительное знакомство с программным комплексом, которое может быть осуществлено в рамках дисциплины «Компьютерное моделирование нефтегазового оборудования» [1].

Список литературы

[1] 15.03.02 Технологические машины и оборудование: // Самарский государственный технический университет. [Электронный ресурс]. – URL: <https://samgtu.ru/speciality/bakalavriat-tehnologicheskie-mashini-i-oborudovanie?f=monhp>. (дата обращения: 28.06.2021).

[2] Иवानяков С.В. Использование программного продукта «МиР ПиА.Практикум» при подготовке специалистов по направлению

«Технологические машины и оборудование» [Текст] / С.В. Иवानяков, Д.А. Крючков. // Современные технологии в нефтегазовом деле – 2019: сборник трудов международной научно-технической конференции в 2-х т. / коллектив авторов. –Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. Т. 2. 255-257 с.

[3] Моделирующие программы для нефтяной и газовой промышленности: // <https://www.interface.ru/>. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.interface.ru/home.asp?artId=39512>. (дата обращения: 28.06.2021).

[4] Мир ПиА. Российская платформа для технологического моделирования: [Электронный ресурс]. – URL: <http://mirpia.ru/index.php?item=about&pgn=178074532>. (Дата обращения: 28.06.2021).

[5] Иवानяков С.В. Применение программного продукта «Мир ПиА» для компьютерного моделирования систем сепарации нефти [Текст] / С.В. Иवानяков, Д.А. Крючков. // Вестник Самарского государственного технического университета: Технические науки, Самара: Изд-во СамГТУ. № 2(54), 2018. 168-173 с.

[6] Иवानяков С.В. Использование программного комплекса «Мир ПиА» для моделирования работы установки подготовки нефти [Текст] / С.В. Иवानяков, Д.А. Крючков. // «Ашировские чтения», Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. – Самара: Изд-во СамГТУ. 2019. 362-364 с.

[7] Лутошкин Г.С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах [Текст]. / Г.С. Лутошкин, И.И. Дуношкин. – М.: ООО ИД «Альянс». 2007. 135с.

[8] Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. / Г.С. Лутошкин. – М.: ООО ТИД Альянс. 2005. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] 15.03.02 Technological machines and equipment: // Samara State Technical University. [Electronic resource]. – URL: <https://samgtu.ru/speciality/bakalavriat-tehnologicheskie-mashini-i-oborudovanie?f=monhp>. (date of access: 28.06.2021).

[2] Ivanyakov S.V. The use of the software product "MiR PiA.Praktikum" in the preparation of specialists in the direction of "Technological machines and equipment" [Text] / S.V. Ivanyakov, D.A. Kryuchkov. // Modern technologies in oil and gas business – 2019: collection of proceedings of the international scientific and technical conference in 2 volumes / team of authors. –Ufa: USPTU Publishing House, 2019. Т. 2. 255-257 p.

[3] Simulation programs for the oil and gas industry: // <https://www.interface.ru/>. [Electronic resource]. – URL: <https://www.interface.ru/home.asp?artId=39512>. (date of access: 28.06.2021).

[4] MiR P&A. Russian platform for technological modeling: [Electronic resource]. – URL: <http://mirpia.ru/index.php?item=about&pgn=178074532>. (Date of access: 28.06.2021).

[5] Ivanyakov S.V. Application of the software product "MiR P&A" for computer modeling of oil separation systems [Text] / S.V. Ivanyakov, D.A. Kryuchkov. // Bulletin of the Samara State Technical University: Technical Sciences, Samara: Publishing house of SamGTU. No. 2 (54), 2018. 168-173 p.

[6] Ivanyakov S.V. Using the "MiR P&A" software package for modeling the operation of an oil treatment unit [Text] / S.V. Ivanyakov, D.A. Kryuchkov. // "Ashirovskie readings", Materials of the All-Russian scientific-practical. conf. – Samara: Publishing house of SamSTU. 2019. 362-364 p.

[7] Lutoshkin G.S. Collection of tasks for the collection and treatment of oil, gas and water in the fields [Text]. / G.S. Lutoshkin, I.I. Dunyushkin. – M.: LLC Publishing House "Alliance". 2007.135 p.

[8] Lutoshkin G.S. Collection and preparation of oil, gas and water. / G.S. Lutoshkin. – M.: ООО TID Alliance. 2005. 320 p.

© С.В. Иваняков, 2021

Поступила в редакцию 25.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Иваняков С.В. Применение программного комплекса «МиР ПиА» при обучении бакалавров по профилю «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 73-79. URL: <https://ip-journal.ru/>